

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Рахматова Шахризода

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

